

Nevrotik depressiyaning jinsga ko'ra elektroentsefalografik xususiyatlari

Ismoilov Kamoljon Komiljon o'g'li

Kafedra: Nevrologiya va tibbiy psixologiya

Yo'nalish: Tibbiy psixologiya 3-kurs

Ilmiy rahbar: professor **Ibodullayev Zarifboy Rajabovich**

Depressiya- Ayollar erkaklardan ikki barobar ko'proq depressiyadan aziyat chekadi. Bu esa klimaks davri va menstrual sikl vaqtidagi gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq. Qolaversa, tug'uruq jarayonidan keyin ayolda biologik va ijtimoiy muammolar yuzaga kelishi ham depressiyaga sabab bo'lishi mumkin.

Yurak kasalliklari ikkala jins vakillari uchun ham xavfli bo'lishi mumkin, lekin ko'p hollarda aynan ayollar ushbu kasallikdan vafot etadi. Bunga birinchi navbatda shifokorlarning tashxis qo'yishda erkaklarga xos simptomlarga e'tibor qaratib, ayollarga xos spetsifik alomatlarni ko'zdan qochirishi sabab bo'ladi. Qolaversa, kardiologlarning ta'kidlashiga qaraganda, infarktga chalingan ayollarda erkaklarga nisbatan hamroh kasalliklar — qandli diabet, aritmiya va gipertoniya kuzatiladi. Shu sabab ham ayollarga ushbu kasallikka xos spetsifik simptomlar hamda profilaktikasi haqida ma'lumotga ega bo'lish tavsiya qilinadi.

Urologik muammolar. Siydik yo'llaridagi infeksiya va siydik pufagidagi muammo hamda shunga o'xshash muammolar ham ayollarda kuchli jins vakillaridan ko'proq kuzatiladi. Bunga erkak va ayollar tanasining tuzilish jihatidan farq qilishi va homiladorlik hamda tug'uruq vaqtidagi zo'riqishlar sabab bo'ladi.

Volchanka. Ushbu autoimmun kasalligini butkul ayollar kasalligi deb hisoblash mumkin. Chunki mazkur kasallikka chalingan bemorlarning atigi 10 foizini erkaklar tashkil qiladi. Simptomlar turlicha bo'lgani uchun ham unga tashxis

qo'yish qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ko'proq uchraydigani esa estrogen gormonining ko'payishi hisoblanadi va aynan ushbu gormonal o'zgarishni shifokorlar kasallik triggeri, deb hisoblaydi.

Insult. Insultning ayollarda ko'p kuzatilishiga ham turli ayollarga xos gormonal o'zgarishlar, homiladorlik va tug'uruq sabab bo'ladi. Ayollarda ko'p kuzatiladigan migren va depressiya ham insultni keltirib chiqaradigan omillardan biri hisoblanadi. Shu sabab ham qon bosimini nazorat qilib turish, gipertoniya bo'lmasligiga ahamiyat berish va insultga xos ilk alomatlar haqida ma'lumotga ega bo'lish kerak. Unutmang, yurak xurujidan keyin asoratlar va o'lim xavfining oldini olish uchun shifokorda atigi 3,5-4 soat vaqt bo'ladi.

Qalqonsimon bez kasalliklari. Mazkur muammo kuzatilish ehtimoli ham ayollarda erkaklardan ko'ra 5-8 marta ko'p bo'ladi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, har sakkizinchi ayol qalqonsimon bez bilan bog'liq kasallikka duch kelishi mumkin. Ulardan eng ko'p tarqalgani gipotireoz — qalqonsimon bezning moddalar almashinuvi me'yorda bo'lishi uchun yetarli miqdorda gormon ishlab chiqarmasligi va Xashimoto kasalligi hisoblanadi. Ushbu kasalliklarni qon tahlili va ultratovush (UZI) tekshiruvi orqali aniqlasa bo'ladi. Asosiysi esa shifokorga borishni ortga surmaslik.¹

Parishonxotirlik. Ushbu kasallik ham erkaklardan ko'ra ko'proq ayollarga xos. Bunda bosh hamda orqa miya asab tolalari zararlanadi, onemeniya va kuchsizlanishni keltirib chiqaradi. Tadqiqotchilar esa bunga sabab qilib, erkaklarnikidan ko'ra ayollarda ko'proq bo'ladigan teri ostidagi yog' hamda gormonal tafovutlarni ko'rsatadi.

Depressiya butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarga ta'sir qilib kelayotgan jiddiy ruhiy kasallikdir. 280 milliondan ortiq odam depressiyadan aziyat chekadi

¹ <https://daryo.uz/2017/07/11/olimlar-depressiya-nega-ayollar-va-erkaklarga-har-xil-tasir-korsatishini-aniqladi>

va hisob-kitoblarga ko‘ra, katta yoshli aholining taxminan 15 foizi hayoti davomida bu holatni boshdan kechiradi. Biroq, depressiya haqida ko‘plab afsonalar mavjud.

“The Recovery Village” depressiya haqida keng tarqalgan afsonalarni to‘pladi va biz ularni taqdim etamiz.

1-afsona: Depressiya kasallik emas

Fakt: Depressiya — bu aniq alomatlar va oqibatlariga ega haqiqiy kasallik.

Depressiya nafaqat vaqtinchalik qayg‘u holati, balki haqiqiy ruhiy kasallikdir. Bu biologik, psixologik, ekologik va ijtimoiy omillarning kombinatsiyasi natijasida yuzaga keladigan ko‘p qirrali holat. Depressiya — bu odamning fikrlari, his-tuyg‘ulari va xatti-harakatlariga ta’sir qiluvchi ruhiy bosilish holati.

Depressiya odamning kundalik faoliyatida sezilarli darajada azob-uqubat va buzilishlarni keltirib chiqaradi. Bu ko‘plab hissiy, ijtimoiy, akademik va kasbiy qiyinchiliklarga olib keladi. Depressiya uzoq muddatli davolanishni talab qilishi mumkin va uni yengish har doim ham oson bo‘lmaydi.

2-afsona: Depressiya faqat ayollarda uchraydi

Fakt: Depressiya erkaklarda ham, ayollarda ham bo‘ladi.

Depressiyadan faqat ayollar aziyat chekadi, degan fikr noto‘g‘ri. Erkaklar ijtimoiy bosim tufayli buni tan olishga kamroq moyil bo‘lishi mumkin. Erkaklar depressiyani boshqacha boshdan kechirishadi hamda ijtimoiy va madaniy umidlar tufayli o‘z his-tuyg‘ularini muhokama qilishga yoki yordam so‘rashga kamroq tayyor bo‘lishi mumkin. Ularda depressiya g‘azab, asabiylashish, tajovuzkorlik va xavfli xatti-harakatlar orqali o‘zini namoyon qilishi mumkin. Shunday qilib, depressiya jins tanlamasligini va uning namoyon bo‘lishi har xil bo‘lishi mumkinligini anglash muhimdir.

3-afsona: Depressiya faqat travmatik hodisalardan so‘ng paydo bo‘ladi

Fakt: Depressiya turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin va har doim ham travmatik hodisalar bilan bog'liq bo'lavermaydi.

Depressiyaning aniq sababi noma'lumligicha qolmoqda, ammo u ko'pincha biologik, genetik va ekologik omillarning kombinatsiyasi bilan bog'liq. Travmatik hodisalar depressiyaga olib kelishi mumkin bo'lsa-da, ular yagona xavf omili emas. Depressiya aniq sabablarsiz, hatto tashqaridan hammasi xotirjamdek ko'rinadigan sharoitlarda ham paydo bo'lishi mumkin. Shuni ham ta'kidlash kerakki, travmatik hodisalar kasallikdan aziyat chekayotgan odamlarda depressiya alomatlarini kuchaytirishi mumkin.

4-afsona: Depressiya o'z-o'zidan o'tib ketadi

Fakt: Depressiya belgilari kamdan-kam hollarda professional davolanishsiz yo'qoladi.

Depressiya alomatlarini yo'q qilish uchun davolanish kerak, u juda kamdan-kam hollarda aralashuvsiz o'z-o'zidan o'tib ketishi mumkin. Yetarli davolanmasa, depressiya oylab, hatto yillab davom etishi va ba'zi hollarda o'z-o'ziga zarar etkazish yoki hatto o'z joniga qasd qilishga olib kelishi mumkin.

Depressiyani samarali davolash insonning kundalik normal faoliyatiga qaytishiga imkon yaratadi. Shuningdek, bunday davolash stress va vahimani boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Depressiyani davolash jarayonida malakali mutaxassislariga murojaat qilish muhim.

5-afsona: Depressiya zaiflik belgisidir

Fakt: Depressiyaning inson xarakteriga hech qanday aloqasi yo'q.

Depressiya — xarakterdagi nuqson emas, balki kimyoviy muvozanat buzilishi tufayli yuzaga keladigan ruhiy salomatlik holati. Inson depressiyaga tushishni o'zi tanlamaydi. Depressiya faqat jamiyat tomonidan qo'yilgan stigma tufayli zaiflik

STEP CONFERENCE

sifatida ko‘riladi va insonning aqliy, hissiy yoki jismoniy kuchiga hech qanday aloqasi yo‘q.²

² <https://factchecknet.uz/2023/10/16/depressiya-haqida-beshta-afsona-va-fakt/>